

DOI: <https://doi.org/10.59488/tragica.v19i1.69310>

Revista Trágica

Volume 19 - Número 01 ISSN 1982-5870

Mínimos argumentos para que *ser* seja nonada

Minimal arguments for being to be a trifle

Pedro Soares

Mestrando em Metafísica (UnB). Brasília, DF, Brasil.

Contato: scholar.soares@gmail.com

Resumo: A partir da leitura heideggeriana do livro Θ da *Metafísica* de Aristóteles, este artigo examina como a *δύναμις* (*dýnamis*) plenamente presente mesmo sem *ἐνέργεια* (*enérgeia*) fundamenta uma fixação ontológica que, mais tarde instrumentalizada pelo colonialismo e pelo capitalismo, sustenta um “império transcendental” capaz de capturar os entes assim fixados. Em oposição, afirma-se o “ser” – derivado de um verbo copulativo sem conteúdo próprio – como vazio de característica e ação. Elevado a princípio transcendental, esse vazio atua simultaneamente como condição imanente das relações, à maneira da “diferença” em Deleuze, e como espaço propiciatório para liberar a multiplicidade dos modos de existência, recusando a cosmofobia e o fascismo cósmico implicados na ontologia da presença.

Palavras-chave: metafísica; ser; niilismo; *anarqué*; colonialidade.

Abstract: Drawing on Heidegger’s reading of Book Θ of Aristotle’s *Metaphysics*, this paper examines how *δύναμις* (*dýnamis*)—fully present even without *ἐνέργεια* (*enérgeia*)—grounds an ontological fixation that, later instrumentalized by colonialism and capitalism, sustains a “transcendental empire” capable of capturing beings thus fixed. In opposition, “being” – derived from a copulative verb with no content of its own – is affirmed as devoid of characteristics and action. Elevated to a transcendental principle, this void simultaneously operates as an immanent condition of relations, in the manner of Deleuze’s “difference,” and as a propitiatory space for releasing the multiplicity of modes of existence, rejecting the cosmophobia and cosmic fascism implicated in the ontology of presence.

Keywords: metaphysics; being; nihilism; *anarché*; coloniality.

Introdução

Ao longo de um mergulho intensivo no livro Θ da *Metafísica* e, sobretudo, na preleção de Heidegger sobre ele, fui recolhendo problemas e incômodos, anotando o que eu presumia aparecer como consequências (de muitas ordens, não apenas estritamente ligadas ao campo da metafísica, ou da filosofia) desta e daquela colocação, de um modo e outro de descrição – refiro-me a alguma atenção às metáforas conceituais construídas nos discursos em voga – do que se pretenderia apontar. A maioria não passava – e nem chegou a passar depois – de notas mal-ajambradas, brevíssimas, inconclusas e delas poucas tiveram o destino de florescer, de adornar-se dos ouropéis da argumentação.

Dei, no entanto, o condão da elaboração – de alguma elaboração, quero dizer – a duas ou três de tais notas. Duas ou três, digo assim de forma imprecisa porque indeciso; uma delas se desdobra, ou antes, uma delas requer que uma previamente se desdobre de modo a sustentar-se discursivamente. A outra – esta segunda que se faz terceira – sustenta-se, por sua vez, com alguma independência.

O primeiro incômodo, que, como disse, aparecerá por segundo, sob a alcunha de “o que diriam os metafísicos se fizessem as boas perguntas”, versa sobre a própria questão da metafísica, ou, para repetir Aristóteles, a questão da filosofia primeira. A questão, quero dizer, a questão mesma, ou, o que é que se pergunta quando se opera uma tal filosofia, esta que é dita primeira. Em uma sumarização que talvez estraçalhe o argumento, afirmo que algo como um vício de linguagem, ou poderia dizer que algo como a queda na própria metáfora se deu para com tal filosofia: confundiu-se a cópula verbal com uma questão ôntica e imediatamente metafísica. A cópula verbal, adiciono aqui aos argumentos lá apresentados, que não é outra coisa senão uma forma simples de comparação (o que estou afirmando é que dizer *a é b* ou, para repetirmos a fórmula, *s é p*, o que temos é uma comparação de *a e b*, ou de *s e p*, se preferirem – e, digo eu, a cópula verbal operada pelo verbo *ser* é a maneira mais simples, a menos elaborada forma de comparação), assumiu uma constituição transcendental, ou seja, a *mereidade* que não se deveria despregar do verbo *ser* – esse verbo que não tem sentido em si mesmo e nem descreve qualquer ação – tornou-se seu oposto, quero dizer, o oposto do mero, o oposto do vazio em si, para tornar-se precisamente o sentido que se busca, como prova o rolar escada a baixo da história da metafísica – e posso imaginar a satisfação de Heidegger com essa imagem da metafísica como uma queda violenta.

Para a elaboração desse argumento, foi preciso primeiro desdobrar o *enquanto*, ou o que no original de Aristóteles chama-se $\eta\tilde{\nu}$ [hêi] e que se traduziu entre escolásticos por *qua* e que estou tratando como *enquanto*. A seção “*enquanto* enquanto problema”, que dará apoio à (ou que figurará como a $\acute{\alpha}\rho\chi\eta\ \mu\epsilon\tau\alpha\beta\omicron\lambda\eta\varsigma$ [archè metabolés] da) já mencionada seção “o que diriam os metafísicos...”, figura no conjunto desse texto como meu primeiro incômodo. Eu o prenuncio destacando que nada em sua formulação geral incomoda-me, muito ao contrário, isso que chamarei de uma tecnologia discursiva que evidencia o papel da abstração – o *enquanto* – de minha parte recebe os elogios contidos em qualificantes como *útil*, *eficiente* e ou *adequado*. O incômodo com tal tecnologia discursiva só se instaura sob seu uso particular na fórmula *a enquanto a*, consagrada no

ente enquanto ente, fórmula a qual, no mais precoce início da preleção heideggeriana¹ – e além – se conectará algo com o valor de um “ou seja, o ser”. É aí, em seu uso especial, que se me revela consequências indesejáveis, como, espero, deixarei claro na referida seção.

Por fim, discutirei o problema da presença da *δύναμις* [dýnamis], não apenas porque julgo fundamental exorcizar as emergências de sua plena presença mesmo quando não se apresenta em *ἐνέργεια* [enérgeia], tal como produzido na fórmula aristotélica lançada contra os megáricos, mas também pelo inevitável de o fazer, pelo sentimento de falta que se daria caso tal discussão não se apresentasse, e, além disso, tomasse também algum protagonismo, dada a importância atribuída por Heidegger, segundo percebo, à tal polêmica, e a crucialidade à história da filosofia que se acarreta desde esse trecho do livro Θ daquilo posteriormente chamado *Metafísica* e organizado como uma só obra supostamente coerente. Tal discussão se dará na seção “o problema da força sempre presente ou a invenção do império transcendental”, no qual argumento – e aqui estou mais uma vez reduzindo um discurso ao seu mínimo – que a presença como metafísica, quero dizer, a presença transcendental, ou seja, a presença da *δύναμις* independente da *ἐνέργεια* propicia o advento do referido *império transcendental*; ou a maneira como o império branco – ou eurodescendente, ou capitalista, ou moderno, dependendo do recorte que se prefira – se apodera do que se apodera (e talvez *se apodera de tudo* chegasse a ser expressão adequada) só se torna possível se for previamente fixado um conjunto de *δυνάμεις* [dýnâmeis] em uma *οὐσία* [ousía], ou seja, o *império transcendental* é propiciado quando qualquer metamorfose é proibida à coisa, quero dizer, quando uma coisa é a coisa que é por ter o conjunto de forças ou potências ou possibilidades – suas *δυνάμεις* – que detém em si mesma, ou seja, quando ela, a coisa, se torna transcendentalmente disponível à medida em que aquilo que a faz ser o que é está sempre plenamente presente (*vorhanden* no frasal de Heidegger). Ou, dito de maneira mais simples, dito numa só sentença: algo torna-se transcendentalmente capturável quando tal algo se define pelo conjunto prefigurado de forças plenamente presentes que possui – e, ademais, como a história colonial e pós-colonial nos esclarece sem deixar margens de dúvida, a modernidade europeia efetivamente capturou esse capturável, na forma de uma força imperial *sui generis*. Porque esse último incômodo incomoda-me mais que tudo, extrairéi dele uma mínima coda que aponte para a imanência radical que o esvaziamento do ser implica. E no mais, basta de introdução; passemos aos problemas.

1. Enquanto enquanto problema

Enquanto não se faz problema, simples e dadamente, menos ainda deve ser tomado o que aqui tentarei expor como um discurso minorizante da tecnologia discursiva ‘enquanto’ – essa inovação filosófica que abunda na *Metafísica* de Aristóteles e que, em tal uso argumentativo, é, possivelmente, um desenvolvimento original do autor. Muito diferentemente disso, o que pretendo com esse breve texto é encontrar algumas

¹ HEIDEGGER, Martin. *Metafísica De Aristóteles Q 1-3 - Sobre a Essência E a Realidade Da Força*, pp. 17, 22, 23, p. ex.

características, algum limite, alguma consequência, enfim, sua particular eficácia em seu uso geral e, muito especialmente, a eficácia de um modo particular de empregá-lo.

A partir de seu uso geral, eu diria que *enquanto* marca a maturação da abstração, ele a expõe em sua maturidade – a abstração ela mesma tão velha quanto qualquer linguagem, mesmo que uma hipotética tão somente semiótica comunicação, talvez mesmo tão velha quanto a mais vaga percepção – quero dizer, ele torna a abstração lúcida de sua condição de abstração, ou melhor, torna o sujeito construtor da abstração produzida desde o dispositivo *enquanto* lúcido de que constrói assim, com tal dispositivo, precisamente uma abstração, ou, se não isso, torna tal construção ao menos muito mais nítida ao interlocutor do autor da abstração. Não de menos, nem de muito mais do que isso, suponho, se trate a tecnologia discursiva *enquanto*.

Nem desprezível, no entanto, nem sequer pequeno é o impacto, a ação do ‘*enquanto*’ para o pensamento e, por isso mesmo, para a intensidade da experiência. Ele, por um lado, recorta a teia em que se insere aquilo sobre o qual ele incide e, por outro, acresce de rugosidades as linhas não cortadas de tal teia, ou, numa metáfora mais ótica que tátil, ele apaga todas as conexões para as quais ele não aponta quando incide sobre algo e, ao mesmo tempo, rutila, rebrilha as conexões para as quais aponta.

Sua forma clássica seria a construção *a enquanto b*. Um exemplo próximo é o título desta seção, “*enquanto enquanto problema*”; um exemplo canônico, oriundo do texto de Aristóteles, poderia ser *ser enquanto categoria*. Em ambos os exemplos se vê claramente a operação que descrevi, ou seja, a atividade abstraente, mas tomemos o segundo exemplo, para privilegiarmos o cânone mais que uma frase autóctone: quando tomamos o *ser enquanto categoria*, apagamos todas as outras maneiras de *que*, segundo o mesmo cânone, o *ser* se diz e, simultaneamente, tomamos a restante, nesse caso a categoria, como o único modo do *ser* a ser visto, ou, no frasal aristotélico, o único de *que* diremos. Eis, pois, a abstração maturada, visível, nítida, a que me referia.

Deixe-me passar do caso geral ao particular, que é de especial interesse: não mais a forma *a enquanto b*, mas agora a forma *a enquanto a*. Aqui ainda voga – e, em verdade muito mais ainda – a ação de abstração, no entanto, argumento, a abstração em questão é de outra ordem. Já não se trata, de modo algum, de recortar o algo em apreciação de tais e quais relações peculiares, de modo a destacar aquelas outras, igualmente peculiares, relações daquilo que se aprecia e as quais tornamos de interesse, mas, de outra sorte, e por isso afirmo se tratar de uma ordem completamente outra de abstração, trata-se de apagar toda e qualquer relação do que se quer apreciar, trata-se, assim, do mais radical apagamento, do gesto mais totalizante de uma atividade abstraente, e, de tão total, faz-se de ordem tão diversa que já não guarda semelhança, senão talvez alguma semelhança formal, com o primeiro gesto apresentado; a mudança de ordem é tal que impõe uma mudança de natureza. Estamos já diante de algo distinto, quero dizer, de um dispositivo discursivo completamente outro: o gesto abstraente elevado *ad extremum*, a abstração última, que de tão última quicá não lhe devêssemos atribuir o nome abstração.

A abstração total, *a enquanto a*, tem, afirmo, uma consequência incontornável, uma eficácia certa: ela torna o ‘*a*’ um *a* de absoluto. Esse é o ponto, o centro deste argumento: toda vez que se apartar um mesmo termo pelo dispositivo *enquanto* sem a intervenção de qualitativos outros ou outro tipo de modificador do termo em questão, então tal

operação não é apenas uma operação abstrata geral, mas uma operação de *absolutização* do termo, à medida que não se apagou algumas, mas todas e quaisquer de suas relações. Dessa forma, à pergunta “o que é o ente enquanto ente?” a resposta só pode ser uma resposta absoluta, que nesse momento descrevo com duas possibilidades: o ente enquanto ente ou é deus ou é nada; certamente não é à toa que *ser*, a resposta mais recorrente à pergunta do ente enquanto ente, traz em seu buquê os aromas de ambos.

Disso não duvido e isso afirmo. Suspeito, no entanto, que a resposta absoluta não possa sequer ser chamada de resposta mas, ao contrário, suspeito que a resposta absoluta seja a dissolução da pergunta, quiçá a proibição do próprio questionamento que tentava se manifestar à mesma medida em que se construía a tecnologia (palavra, aliás, tão adequada, por se tratar de técnica do logos) *enquanto*.

Passemos às boas perguntas.

2. O que diriam os metafísicos se fizessem as boas perguntas

Ou, como abandonar a pergunta “o que é o ente enquanto ente?” e construir a pergunta “há, e, havendo, o que simultaneamente é *transcendente a todos* os entes e *imane a cada* ente?”. E, assim, lanço ao início o que ainda tem de ser construído. Passemos, pois, à construção da questão de filosofia primeira.

*

Heidegger nos diz que “[o] tratado sobre δὺναμις e ἐνέργεια move-se na direção da questão diretriz do filosofar: ‘O que é o ente como tal?’ De sua parte e a seu modo, ela quer alcançar esclarecer o que é o ser”². E, assim, de saída (essas são as palavras inaugurais da primeira seção do livro em questão) problemas se misturam, perguntas se apresentam como respostas, o questionamento basilar evanesce e, no suposto esforço pela ἀλήθεια [alétheia], é ψεῦδος [pseûdos] que se nos apresenta, ou, numa metáfora Yanomami, nosso pensamento torna-se cheio de esquecimento (o léthē da alétheia), como diria Davi Kopenawa.

O motivo, como pude esclarecer há pouco, é claro: à medida que se constrói a abstração absoluta apaga-se o próprio questionamento que motivaria a operação abstrata, a operação que busca, através do jogo de atenuar e intensificar o interesse de umas e outras relações daquilo de que não se quer esquecer (alétheia também – e talvez ainda antes – como o *inesquecido*), ensejar o *desvelamento* (alétheia na tradução da tradução de Heidegger) das minúcias constitutivas, da talidade daquilo que magnetiza nosso interesse e pensamento.

Talidade seja, pois, uma palavra guia. A pergunta metafísica por excelência, ou a pergunta de *filosofia primeira*, para usarmos uma expressão de Aristóteles e acompanharmos a crítica de Heidegger³ à metafísica – ao menos uma de suas críticas a ela – a questão fundamental, eu dizia, não é o ser, uma vez que *ser* é a resposta (e uma má resposta) à questão que se quer construir. Má resposta à medida que ela pouco ou

² HEIDEGGER, Martin. *Metafísica De Aristóteles Q 1-3 - Sobre a Essência E a Realidade Da Força*, p. 57.

³ *Ibidem*, p. 11, p. ex.

nada ultrapassa um vício de linguagem: responde-se *ser* espelhando-se a cópula verbal, ou o que em português persiste pelo nome de verbo de ligação – *ser* como o verbo de ligação por excelência – e substantivando o verbo copulativo por derivação imprópria, através do simples acoplamento ao verbo do artigo definido, fazendo emergir assim o *ser*, aquilo que é, de tal forma transcendental e absoluto que nos faz entender muito bem porque o equivalente desse verbo em língua semita não poderia ser pronunciado – ao menos não em forma plenamente presente, em sua primeiríssima pessoa – senão pelo próprio deus único; ato herético da criatura tratar de *ser* assim dessa maneira, em uma cosmologia monoteísta. Seja, pois, a questão do *ser* vista como a transcendentalização daquilo que é vazio de qualquer significado e vazio de qualquer ação. Não guiaremos mais, então, a questão de filosofia primeira como a questão do *ser*, mas como a questão da talidade.

Se com a fórmula *a enquanto a* o que se produz é o decepamento de tudo que constitui *a* (ou seja, de suas relações), como tentei mostrar, e se *ser* não pode guiar a pergunta porque é resposta ao questionamento e se tampouco *ser* será considerado resposta adequada, à medida que não é mais que um hábito linguístico que encobre mais do que desvela, então temos que reformular a questão e talvez supor o método de respondê-la. Guiemos, pois, a pergunta pela talidade, com o apoio do deítico *isso*. Talvez “o que é *isso* em sua talidade?” seja a formulação – *a*, eu digo, assim, com artigo definido singular, porque o que se busca é a possível questão primeira de uma filosofia primeira. Ou, no caso de *ente*, se ele é, pois, o motor de nosso interesse, “o que é o *ente* em sua talidade?”.

Ora, isso não parece em nada diferir “da questão diretriz do filosofar: ‘O que é o *ente* como tal?’” posta por Heidegger e Aristóteles, ou por Heidegger desde Aristóteles. Afirimo, no entanto, que a diferença é tão sutil quanto é radical. Na construção de Heidegger (através de Enio Paulo Giachini) o termo ‘tal’ assume a condição de *mostrativo*, essa classe gramatical de que fala Ataliba de Castilho ⁴, aqui um *mostrativo* ao mesmo tempo deítico, à medida que não pode ser determinado a que se refere sem contexto restritivo, mas também, e sobretudo, exercendo função anafórica, ou seja, trata-se plenamente de um *mostrativo anafórico*, aquele termo que acusa e recupera termo já empregado, o que implica que ‘tal’, na construção referida, é o vigário do próprio ‘ente’, sendo, pois, tal construção perfeitamente equivalente à *o que é o ente como ente?* Ou seja, uma expressão bem-acabada da fórmula *a enquanto a* já criticada. Que se note, pois, que o *como tal* do frasal heideggeriano e o *em sua talidade* que proponho não se equivalem. O primeiro faz o que faz, como venho mostrando. O segundo faz esquecido o intento da filosofia primeira: *o que é o ente tal como se realiza?* Talidade que se realiza, ou talvez realização de talidade, eis o interesse genuíno da filosofia primeira. *Isso que é tal, como se realiza?* Ou *que realidade é realizada por tal objeto de interesse?* E sendo o *ente* o canto de sereia que nos atrai de tal forma que nos ocupa por completo: *que realidade é realizada pelo ente em sua talidade?* Eis uma coletânea de boas perguntas, e talvez Aristóteles nunca tenha de fato se afastado delas, como as revisões de traduções (como as oferecidas pelo próprio Heidegger) de alguns termos-chaves de sua filosofia primeira tem ajudado a

⁴ CASTILHO, Ataliba Teixeira. *Mostrativos do português falado*, pp. 251-290.

mostrar, ou, ao menos, a dar nuances e construir suspeitas de que o autor da mais tarde chamada *Metafísica* jamais cultivou interesses metafísicos (como os entenderam a história da metafísica, a história da escolástica), e como, aliás, o afirma Heidegger ⁵.

Se o interesse genuíno da filosofia primeira foi pervertido em metafísica quando se instaurou a abstração absoluta, como, pois, recuperá-lo?

Intuo e sugiro que pela operação inversa. Se o caso geral da tecnologia *enquanto* (a fórmula *a enquanto b*) trouxe a operação abstrata à sua maturidade, como vimos, então seu inverso diríamos ser uma operação concrecente; assim se de um lado teríamos por resultado uma abstração, por outro teríamos uma concretização. Mas aqui devemos pensar por gradientes, ou antes por vetores, muito mais que por binarismos já constituídos. Teríamos, pois, uma direção abstrata e uma direção concrecente, um vetor de abstração e um vetor de concretização. Se a operação abstrata tem por marca o desvanecer de algumas relações anteriormente vistas de algo, então a operação concrecente marcar-se-ia pelo aparecer de algumas relações anteriormente desconsideradas de algo: o que de fato toca nosso problema é a inversão da abstração absoluta. Primeiro, que ideia, que palavra carrega ou pode carregar sentidos adequados para nos fazer notar o inverso da abstração total? Eu diria que ela já se insinuou quando se elaborava as boas perguntas da filosofia primeira: seja seu nome *realização*. O inverso, mas ainda mais do que isso, a completa liberação do que na seção anterior chamei de absolutização, *realização* será a consideração total de todas as relações, visíveis e invisíveis, a interdependência transcendental do ente: precisamente sua talidade. Eis, pois, a imanência radical, a imanência transcendental em que se encontra o ente.

Se *realização* é operação epistemologicamente possível para nós outros, trata-se de um outro problema, de outra ordem, que não se confunde, embora se emaranhe, com o posto. Problema, aliás, que me disponho a tratar em diferente ocasião, mas, apenas como uma mínima provocação a quem pretenda atacar a questão da realização por sua suposta inalcançabilidade, afirmo com segurança que sua impossibilidade só pode ser declarada se, e somente se, for declarada impossível a abstração total, o ente enquanto ente, o *a enquanto a*. Se tal tecnologia discursiva é possível – e a história da filosofia, mais do que eu mesmo o faria, insistiria que é – então seu inverso deve ser epistemologicamente possível, à medida que posso conceber seu inverso com facilidade.

3. O problema da força sempre presente ou a propiciação do império transcendental

Ao longo da preleção de Heidegger, tomou uma importância cada vez maior, uma crucialidade, a questão da presença da *δύναμις* independentemente da *ἐνέργεια*, ou seja, de que as forças – e os poderes, esse subtipo da força, o *δύναμις μετὰ λόγον*⁶ [dýnamiς metà lógou] no frasal heideggeriano – estão plenamente presentes mesmo quando não

⁵ HEIDEGGER, Martin. *Metafísica De Aristóteles Q 1-3 - Sobre a Essência E a Realidade Da Força*, p. 11.

⁶ A grafia da expressão grega segue aqui, em sua primeira entrada, a apresentada por Heidegger (e seu tradutor), ou seja, dividida em seus radicais. Opto em apresentar a palavra *μετὰ λόγον* com tal divisão porque aqui ela aparece em referência direta à tradução do autor – em português, *poderes* (HEIDEGGER, Martin. *Metafísica De Aristóteles Q 1-3 - Sobre a Essência E a Realidade Da Força*, p. 138).

atuantes. Qual fora um momento dramático da obra de Aristóteles, Heidegger nos apresenta especialmente destacada tal questão a partir da polêmica, promovida já desde o livro Θ , entre Aristóteles e os megáricos. Tal polêmica, reduzida ao seu mínimo, versa precisamente entre potências, forças e possibilidades – ou tudo aquilo de que podemos pensar desde a ideia de *δύναμις* – presentes, disponíveis, à mão, ainda que não estejam exercendo os trabalhos, o *ἔργον* [érgon], de que precisamente são as aptidões, portanto de que as forças estão transcendentemente disponíveis àqueles entes que as possuem como predicados que lhe são próprios, por um lado, e, por outro, de que tais forças, ao contrário, apresentam-se tão somente no ato em que exercem suas capacidades, suas aptidões, isto é, de que as forças estão presentes quando e apenas quando trabalham o que podem, e nunca de outra forma, apenas e nunca além da radical imanência do ato que faz coincidir a potência com a própria atualização.

Flat ontologies – para usar uma expressão que foi moda umas décadas passadas – parecem dever sua ancestralidade aos argumentos megáricos. Dobras, escavações e rugosidades ontológicas podem, talvez, retroceder aos argumentos aristotélicos. De minha parte, o que confesso é o prazer de perceber-me cindido, o prazer de habitar um desconforto. O fato é que, no meio de uma disputa entre o time liso e o time rugoso, eu provavelmente me encontraria contra os escavadores do ser, mas, o que meu envolvimento com a metafísica de Aristóteles, não sem crise, me mostrou, é o quanto sou sensível aos argumentos do estagirita. E aos de Heidegger, com a mesma crise.

Afirmo que não por acaso se dá a insistência na *δύναμις μετὰ λόγον* [dýnamis metálogou], a questão do aprendido e do saber, tanto no próprio Aristóteles e talvez ainda mais em Heidegger. Esse *poder*, como o denomina o exegeta alemão, é dos argumentos mais intuitivos, mais fáceis de se aceitar como óbvios e dados, quando tratamos de uma capacidade adquirida, um saber. Penso por exemplo em como sei fazer pão... O faço desde um passado remoto, aprendi a fazer pão pelo fascínio de estar junto à minha mãe, que os fazia, e por, pouco a pouco, fazê-los com ela... Lembro-me de querer amassar aquela massa como ela fazia e de não ser capaz, de não alcançar, de ter que subir numa cadeira e ser apoiado, seguro pela cintura por ela, para exercer gestos de pouca eficácia sobre a massa, e todo um processo tão longo, uma companhia de anos e anos entre a massa e mãe, que me é quase impossível dizer exatamente quando eu comecei a fazer pão; talvez eu diria que nunca comecei, porque não há ponto algum de que se possa dizer um começo efetivo e, no entanto, certamente um poder adquirido e de tal forma e tão íntimo e tão completamente envolvido de afeto, de saudade, de significância e até de identidade que me seria provavelmente ofensivo sequer supor que eu não sei fazer pão quando estou exercendo uma tarefa mais rude, como lendo Aristóteles, ou escrevendo sobre ele, como agora, e não amassando.

Quanto ao argumento (o de que um poder está disponível para quem o possui mesmo quando não em exercício, ou que um construtor é um construtor mesmo quando não está construindo), por tanto, acho difícil negar o escavador dos entes, quero dizer, o argumento aristotélico, em si, é extremamente convincente, amplamente compreensível, altamente intuitivo. No entanto, verdade seja dita, verdade deveria interessar pouco nesse momento e, por isso mesmo, o valor de um argumento, gostaria de afirmar e convencer meu interlocutor disso, interessa menos quanto à sua perfeição formal, sua

intuitibilidade, ou sua capacidade de revelar o real (e se notarmos, é precisamente esse aparato viril, o *real* – contra ideias muito mais vagas e processuais como *realização* – que se instaura junto com o ser substancializado), interessa muito mais não o que revela um argumento, ou a verdade do argumento, mas o que produz, o que pode, interessa mais o que ele faz.

Deixe-me dizer um pouco do que se faz quando a *δύναμις* se presentifica transcendentalmente, ao modo aristotélico. Ela imediatamente escava o ente: abre-se um oco para que esse não-executado habite o presente em disponibilidade, o nome desse oco é, naquela filosofia, *ὄψια*, a toca dos poderes e por fim de todas as forças (ou potências, ou possibilidades), a essência mesma de qualquer entidade, ou, como a fizeram ser a maior parte dos tradutores, a própria substância.

Então é com essa particular monstruosidade que estamos lidando: com a fixação do real às voltas de um conjunto determinado de predicados. O que fazemos quando aceitamos o argumento da força presente mesmo na ausência do ato é exatamente o fascínio do verbo ser – é essa a feitiçaria nefasta dos radicais do pouco – a atribuição de um conjunto de possíveis a qualquer coisa que a faz ser tal e qual o conjunto atribuído. O que fazemos, por tanto, quando aceitamos a força assim descrita não é habilitar a entidade a fazer pão quando não está fazendo pão, o ponto é outro e gravíssimo, o que fazemos é uma proibição, uma desabilitação, proibimos de partida e no mínimo a metamorfose. Proibimos que a coisa não seja senão aquela que dizemos ser desde as forças por ela possuídas, ou proibimos que seja outra que não aquela prefigurada por tal coletânea definida de forças possuídas. Fazemos ser proibindo que não seja, proibindo que venha a ser.

A consequência racista demanda muito pouca explicação, eu espero. À luz dos acontecimentos, à luz da história colonial e pós-colonial, bem como à luz da fortuna etnográfica, especialmente as que o século XX e logo o XXI acumularam, queda óbvio, eu espero, que a escavação do ser e a consequente proibição do desvario ontológico foi e segue sendo uma máquina de moer carnes pretas e vermelhas, assim como foi uma máquina incendiária contra as mulheres no desenvolvimento da modernidade europeia. Ao proibir e desabilitar a metamorfose e toda sorte de desvario ontológico, propiciou-se o desenvolvimento das ciências, especialmente de suas formas bem-acabadas da ciência moderna, e com isso, o desenvolvimento de um império em tudo distinto dos impérios antigos. Como aliás, nos lembrou Latour⁷, sem a ciência moderna o império branco capitalista não seria diferente de outras obras imperiais de domínio e controle e opressão, etc. Mas ele é diferente, é um império *sui generis* na história; com a ciência, que não é outra coisa senão a coroação do escavamento da entidade e da acomodação nessa toca escura das forças que lhe pertencem, o império branco capitalista criou algo completamente novo: inaugurou-se o império transcendental, aquele que incide no ser das entidades sobre as quais impera, e, para que tal imperativo se habilitasse, foi preciso antes de tudo construir o ser.

O que quero afirmar, o que eu desejaria que soasse completamente evidente, é que *o ser*, assim, substantivado pelo artigo, habilita o império transcendental, assim como *ser*,

⁷ LATOUR, Bruno. *Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica*, p. 97.

as flexões verbais, serão sempre acusações e encantamentos de captura contra algo. Dizemos que algo *é* não para transar com tal algo – nosso erotismo e deleite não dependem a priori de uma classificação ou de uma lista de qualidades; entrar em devir com algo, muito ao contrário, talvez demande mesmo que não haja tal e tal definição, quero dizer, o dar-se com, o dar-se para, e o tornar-se outro através de algo como uma passividade anal, ou como uma exposição masoquista, ou como um transe quimbandeiro, ou qualquer sorte de atravessamento criativo, talvez exija mesmo a indeterminação, ou pelo menos algum grau de indeterminação, daquilo que nos penetra. Dizer “*é*”, por outro lado, é um exercício de controle ôntico e ontológico, um afastamento do perigo e da sujeira implicada na ausência das categorizações.

Aquilo que Antônio Bispo⁸ chama de *cosmofobia*, aquilo que Valentim⁹ chama de *fascismo cósmico*, eis o que se constrói quando participamos de tal presença transcendental das forças: a instauração da ditadura do ser, ou a total impossibilidade, a vedação, a completa proibição tanto de algo como uma autodeterminação das coisas, por um lado, bem como igualmente completa, total proibição de uma determinação processual, fugidia e múltipla das coisas, a proibição de uma determinação perspectival das coisas, por outro.

4. A cauda, o caudal do futuro, ou um sentido pela coda

À guisa de conclusão, provavelmente tentando engendrar alguma conexão às reflexões postas, que talvez soem episódicas, eu diria que há um argumento atravessando minhas proposições. Este argumento talvez se resuma assim: é preciso que *ser* seja mesmo – e não apenas porque de fato é – vazio, a fim de evitarmos uma carnificina, e, desafortunadamente, não apenas em sentido metafórico, como nos dá prova a história.

Já na fórmula *a enquanto a* o perigo se anunciava. Quando reificamos esse ativo apagamento total que é o processo de absolutização, como o chamei, já estamos engendrando a propiciação da captura transcendental. Talvez, e aqui estou mesmo lidando com a suspeita e o pensamento vago, seja essa reificação do vazio que arme a armadilha em que, tenho certeza, caímos... Se ela se prenuncia em *a enquanto a*, muito mais claramente se o faz na constituição disso que se dirá *o ser*.

É preciso insistir ainda nisso, creio, me repetir um pouco mais, porque nos habituamos até o tutano de nossos ossos com um *o ser* que, digo, não faz qualquer sentido. Ou que não o tem. Ao menos não a priori. Insisto que se olhe para o verbo *ser* e a fórmula *a é b*, insisto que se quede claro que essa formulação é a forma mais rudimentar de comparação, a fórmula que irá parir todas as metáforas e – fazendo coro com Roy Wagner¹⁰ – digo que metáfora é a forma essencial da linguagem e, por isso mesmo, quicá do pensamento. Em tal formulação, *o é* é aquele elemento vazio de qualquer significação, ele não adiciona qualquer significado a *a* ou a *b*, tampouco ele instaura qualquer ação de *a* sobre *b*. O verbo *ser* apenas – e *apenas* aqui não minora o gigantismo de tal tarefa, mas

⁸ SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*, pp. 8-18.

⁹ VALENTIM, Marco Antonio. *Cosmologia e política no Antropoceno*, pp. 304-307.

¹⁰ WAGNER, Roy. *Símbolos que representam a si mesmos*, pp. 65-68.

o destaca – conecta os significados, os sentidos, as relações, as constituições de *b* à *a* e, muitas vezes, vice-versa. A constituição do substantivo a partir do verbo vazio talvez seja a invenção mesmo de uma mistificação transcendente (e horrivelmente persistente): constituição do substantivo, eu disse, e cabe aqui um *ou seja, a substancialização*. O ser é a substancialização de uma articulação que é vazia em si mesma e, por isso mesmo, pura mistificação.

Talvez aí, ou por isso, me afaste mais que em qualquer outro ponto de Heidegger, ou do tipo de crítica que me parece ser a dele à metafísica. Se por um lado estamos de mãos dadas em criticá-la, parece que estamos em radical desacordo quanto à maneira de conduzir a crítica – e gostaria mesmo que *maneira* quedasse em alta conta, fosse mesmo decisiva. Talvez seja Sloterdijk quem mais me tenha esclarecido sobre nossa diferença, quando diz que “Heidegger explica que sua obra a partir de *Ser e tempo* se volta contra o humanismo não porque este tenha sobrevalorizado a *humanitas*, mas porque não lhe atribuiu um valor suficientemente elevado”¹¹, e, embora o foco aqui seja o humanismo, me sinto bastante confortável em dizer que a crítica é a mesma à metafísica, à medida que a acusação ao humanismo é idêntica a feita à metafísica na preleção sobre o livro Θ , isto é, a de que ela é (onde aqui se diz do humanismo) “responsável por uma interrupção de dois mil anos no pensamento”¹². De fato, Heidegger acusa de, digamos, *falta de ser* (ou, mais precisamente, do esquecimento da questão do ser) pela metafísica, enquanto eu a acuso de inventar o ser substancial. Dirão que *o ser* é mais velho que a metafísica, que o eleata, com seu para sempre famoso $\tau\acute{o}\ \acute{\epsilon}\acute{o}\nu\ \acute{\epsilon}\acute{o}\tau\iota\nu\ \tau\acute{o}\ \mu\grave{\eta}\ \acute{\epsilon}\acute{o}\nu\ \acute{o}\upsilon\kappa\ \acute{\epsilon}\acute{o}\tau\iota\nu$ [tò eòn estín, tò mē eòn ouk éstin], já o teria constituído, e mesmo antes, talvez, mas a questão é precisamente que a metafísica se prefigura à metafísica, quero dizer, e aqui me aproximo outra vez de Heidegger, já se introjetava no pensamento grego, antes de Aristóteles e Platão, o que mais tarde se dirá metafísica. E dessa forma, eu que faço coro à crítica heideggeriana à metafísica, afasto-me de seu humano tão completamente próximo ao ser, e, precisamente por isso, tão distante do ente, ou antes, da coisa. Heidegger parece querer a diferença ontológica radical, a máquina de distinção antropológica, ou a especialidade humana levada ao seu cume, ao passo que meus parentes animistas e eu, por outro lado, não encontramos nada que não seja tão psíquico quanto o humano, ou seja, nós atraímos a razão à animalidade, ou melhor, igualamos $\psi\upsilon\chi\acute{\eta}$ [psykhé] à alma (quero dizer, uma alma racional à alma animal), as unimos por completo e a espalhamos rumo ao outrora inanimado, despudoradamente. Mas isso já é um grande aposto neste discurso, uma digressão lateral, e como tal deve ser tomada. Deixe-me recuperar minha rota argumentativa.

Para não deixar dúvida, preciso assumir o que eu chamaria de *niilismo metafísico*. Não um *aniquilismo*, como a *Wille zum Nichts* da acusação nietzschiana na *Genealogia da Moral*, um desejo de nada, mas, isto sim, alcançar e explicitar a clareza sobre o nada como o *profícuo absoluto*, quero dizer, essa espacialidade proporcionada pela ideia de nada que dá propiciação à multiplicidade, à proliferação, à disseminação, ao nomadismo, à

¹¹ SLOTERDIJK, Peter. *Regras Para O Parque Humano*, p. 24.

¹² *Ibidem*, p. 24.

diferença, à perspectiva, ao multinaturalismo, ao *mundo de muitos mundos*, como o anuncia o manifesto zapatista¹³.

Mas talvez que o termo niilismo seja inconveniente à medida que se confundiria com facilidade com o que chamei de aniquilismo; talvez deva referir-me a tal vaziez de princípio transcendente como *anarquia*, mas também aqui haveria riscos relativamente altos de confusão; talvez mais valha chamar o vazio propiciatório por *anarchê* ou, minimamente mais aportuguesado mas ainda suficientemente distinto do termo nativo *anarquia*, *anarquê*: o princípio da ausência de princípio, ausência de direção, ausência de qualquer prefiguração. Exatamente uma incontornável imanência transcendental, quero dizer, a absoluta impossibilidade de algo ser prefigurado ao campo de forças em que existe. Ou, nas claras palavras de Deleuze¹⁴, “princípio transcendental, princípio plástico, anárquico e nômade”.

Tal niilismo metafísico, ou melhor, tal *anarquê*, já estava implicada quando digo que uma operação como a derivação imprópria do verbo *ser* ao substantivo *ser* é constituinte da realidade de modo tão palpável quanto o colonialismo; o que está implicado em todos os meus apontamentos até aqui – quero dizer, em como eles se ocupam de dizer o que esta ou aquela ideia *faz* e não o que ela é, ou mesmo o que ela significa – o que se implica é precisamente uma vaziez de princípio que torna a própria ideia de verdade, quando não perniciosa, inócua. Sem tal vaziez, a operação da abstração absoluta e da invenção do *ser* tornar-se-iam, ao contrário, próprias, corretas e, igualmente, o colonialismo deveria estar, então, livre das críticas a que tem sido exposto nas últimas décadas e a mística colonial salvífica – ou como o europeu moderno liberta o resto dos povos de suas próprias ignorâncias supersticiosas – seria muito razoável. Felizmente, habito uma encruzilhada de relações que faz com que seja muito simplesmente evidente, e por isso mesmo sem a necessidade de argumentação, que o colonialismo europeu e eurodescendente faz jus, isto sim, à crítica dos herdeiros dos desterrados. Com tal vaziez de princípios, ao contrário, dignifica-se todo e qualquer modo de existência – como por exemplo as existências metamórficas, como abundam na América profunda (e não apenas), as existências *queer* e as existências menores¹⁵, tênues e vagas – dignifica-se, eu dizia, com a plenitude de direito à existência.

Creio que vale reiterar, para que quede claro, o argumento central. Talvez a operação mais marcante aqui seja a constatação – de todo óbvia, aliás – de que o verbo *ser*, a cópula verbal, é vazio de característica e vazio de ação e ao mesmo tempo está implícito em qualquer verbalização, mesmo quando ausente. Sua derivação nominal, portanto, *deve* ser igualmente vazia de qualquer princípio, assim também uma vaziez de princípio, uma *anarquê*, deve ser a ideia que se instaura através de tal derivação nominal. Ao mesmo tempo, a cópula verbal é aquela que engendra toda comparação e, assim, igualmente toda a metáfora. O que se supõe em qualquer comparação é precisamente a diferença. Eis porque aqui eu poderia transferir textualmente – como aliás, já o fiz dois parágrafos antes – poderia citar diretamente as afirmações deleuzeanas sobre a diferença como se fossem para o *ser*, agora esvaziado, liberado da condição substancial que a

¹³ COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONÁRIO INDÍGENA. *Cuarta Declaración de la Selva Lacandona*.

¹⁴ DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*, p. 41.

¹⁵ SOURIAU, Étienne. *Diferentes Modos de Existência*, pp. 54-56.

tradição metafísica lhe conferira. Veja-se um perfeito exemplo: “[a] diferença” – e para as finalidades desse argumento, o ser – “é imanente a cada termo que a exprime, mas, enquanto tal, ela não se reduz a nenhum deles: é também a condição que os ultrapassa e os põe em relação. Ela é, portanto, ao mesmo tempo imanente e transcendental”¹⁶. Eis, pois, o que deve ser o ser, a fim de evitar o fascismo cósmico e suas violentas consequências: o princípio transcendental vazio de princípios que propicia a existência, ou ao menos que *legaliza* toda e qualquer existência, e que assim impõe a entidade como relação imanente de ente a ente, desprovida de qualquer prefiguração à própria relação.

Se há futuro nesta coda, este é justamente o de pensar essa via, que se opõe à metafísica da presença por uma espécie de indiferença entre a presença e a ausência, entre ser e nada, essa via que, à semelhança dos movimentos *queer* e dos de retomada indígena, clama, reativa, retoma um termo acusatório, como é o niilismo na história europeia da filosofia, para assumi-lo em um diapasão de festejos; neste caso, eu diria que uma metafísica niilista é uma metafísica anárquica e uma contra-metafísica, é ao mesmo tempo a implosão da nefasta metafísica, que sempre foi a metafísica do ser e ou da presença, por um sistema de considerações que repousa sobre nenhuma base, mas que encontra apoio no si-mesmo da multiplicidade de suas relações. Diria, além disso, que se me anima um propósito, se eu pudesse traçar um objetivo derivado do que aprendi ao longo do engajamento com o livro Θ da Metafísica e da preleção de Heidegger sobre ele, esse talvez fosse o de recuperar a leveza – ou fornecer, construir, se ela nunca esteve presente – recuperar a leveza ao verbo ser. Em uma paráfrase de Deleuze e Guattari, em *Mil platôs*¹⁷ eu diria que não se trata de alcançar o ponto em que não mais se diga *ser*, mas o ponto em que dizer ou não dizer *ser* tenha se tornado indiferente. Alcançar esse ponto que, afirmo, é o ponto em que todas as existências estarão permitidas, mesmo as inexistentes, porque nenhuma delas estará jamais prefigurada.

Referências bibliográficas

- ARISTÓTELES. *Metafísica*. Tradução: Vivianne de Castilho Moreira. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2023. (Coleção Pensamento Humano).
- CASTILHO, Ataliba Teixeira. Mostrativos do português falado. In: *Gramática do português falado: as abordagens*. Campinas: Unicamp/Fapesp, 1993.
- COMITÉ CLANDESTINO REVOLUCIONÁRIO INDÍGENA. *Cuarta Declaración de la Selva Lacandona*. Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México, 1996. Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/01/01/cuarta-declaracion-de-la-selva-lacandona>
- DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*. Tradução: Luiz Orlandi; Roberto Machado. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2021.

¹⁶ DELEUZE, Gilles. *Diferença e repetição*, p. 56.

¹⁷ DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil platôs - vol. 1: Capitalismo e esquizofrenia* 2. Aqui se parafraseia a bem conhecida passagem introdutória: “Não chegar ao ponto em que não se diz mais EU, mas ao ponto em que já não tem qualquer importância dizer ou não dizer EU” (p. 10).

-
- DELEUZE, Gilles.; GUATTARI, Félix. *Mil platôs - vol. 1: Capitalismo e esquizofrenia 2*. São Paulo: 34, 1995.
- HEIDEGGER, Martin. *Metafísica De Aristóteles Q 1-3 - Sobre a Essência E a Realidade Da Força*. Tradução: Enio Paulo Giachini. Petrópolis: Editora Vozes, 2021.
- LATOUR, Bruno. *Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica*. Tradução: Carlos Irineu da Costa. 2. ed. São Paulo: Editora 34, 2009.
- NIETZSCHE, Friedrich. *Genealogia Da Moral: Uma Polêmica*. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.
- SANTOS, Antônio Bispo dos. *A terra dá, a terra quer*. São Paulo, SP: Ubu Editora, 2023.
- SLOTERDIJK, Peter. *Regras Para O Parque Humano*. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2021.
- SOURIAU, Étienne. *Diferentes Modos de Existência*. Tradução: Walter Romero Menon Jr. São Paulo: N-1 Edições, 2021.
- VALENTIM, Marco Aantonio. Cosmologia e política no Antropoceno. In: *ethic@ - An international Journal for Moral Philosophy*, v. 19, n. 2, p. 300–317, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.5007/1677-2954.2020v19n2p300>
- WAGNER, Roy. *Símbolos que representam a si mesmos*. São Paulo: Editora Unesp, 2018.
-

Recebido / Received: 12/08/2025
Aprovado / Approved: 02/11/2025